

УДК 004.9: 37.01

Власова Лілія

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем) Запорізький національний університет

Міхайлуца Олена

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення

Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

<https://orcid.org/0000-0003-2935-7997>

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИБОРУ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню проблеми доцільного вибору мови програмування для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням інформатики. Проаналізовано основні мови програмування Pascal та Python.

Ключові слова: мови програмування; інформатика.

Постановка проблеми. Відповідно до державного стандарту базової загальної середньої освіти України у навчальній програмі з інформатики для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів присутня змістова лінія “Алгоритмізація та програмування”. Метою вивчення зазначеної змістової лінії є отримання здобувачами освіти відповідних знань, умінь, зокрема з:

- основ алгоритмізації та програмування;
- постановки задач і побудови інформаційних (зокрема, математичних) моделей, загальних принципів розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення;

- методів розв’язання задач підвищеної складності та олімпіадних задач;
- аналізу відомих методів побудови алгоритму та визначення найоптимальніших з них для розв’язування конкретної задачі;
- тестування складених алгоритмів;
- роботи з інтегрованим середовищем програмування;
- технік програмування [1].

У підручниках з інформатики у вчителів є можливість обрати мову програмування для викладання. Основними є Pascal та Python. Для вибору мови програмування, яка якнайкраще підходить для вивчення в межах шкільної програми, доцільним вважаємо зробити порівняльний їх аналіз.

Мета роботи полягає у висвітленні практичних питань щодо вибору мови програмування для вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням інформатики.

Виклад основного матеріалу дослідження. На думку авторів навчальних програм [2; 3], для вивчення змістової лінії “Основи алгоритмізації та програмування” найкращим вибором є мова Pascal. Такий вибір обумовлений тим, що саме ця мова програмування створювалась для опанування базової алгоритмічної структури і є оптимальною та зручною для вивчення учнями. Pascal простий і логічний. Його перевагами є чистий синтаксис та висока швидкість виконання, оскільки це компільована мова. Але дана мова програмування є досить застарілою і мало використовується сучасними розробниками.

Проаналізуємо мову програмування Python. Прості алгоритми, широкий функціонал та легкий синтаксис роблять цю мову програмування негіршою за Pascal з точки зору вивчення алгоритмізації. Python має легку для читання синтаксичну структуру, що сприяє швидкому навчанню та розумінню мови. Також його перевагою є активне використання розробниками та оновлення його версій. Враховуючи, що Python має одну з найбільших спільнот розробників у світі, можна легко знайти достатню кількість ресурсів,

включаючи бібліотеки, інструменти, книги, курси та форуми для навчання та підтримки.

Але наскільки доцільно звертати увагу саме на вивчення основ алгоритмізації при виборі основної мови програмування? Якщо звернути увагу на навчальну програму з інформатики для початкової школи, то можна побачити, що вже у 2 класі діти знайомляться з поняттям алгоритму, а також вчаться розробляти та застосовувати прості алгоритми. В процесі навчання спочатку вчитель надає приклад простого алгоритму, зрозумілого дітям, відповідно до їх вікових особливостей. Потім учні починають пропонувати свої. Для формування вміння практично застосовувати алгоритми, найчастіше педагоги використовують застосунок Scratch, де спочатку за допомогою вчителя, а потім самостійно учні будують і виконують алгоритми різної складності. А ігрова форма цієї програми дозволяє легко і зрозуміло пояснити учням принципи створення алгоритмів [4]. Відповідно вивчивши їх у початковій школі, учням 8-9 класів легко зрозуміти більш складні алгоритми та їх логіку.

Тож обидві мови програмування мають свої переваги та недоліки. Обираючи мову програмування, вчитель має відштовхуватись не лише від переваг цих мов, а й від власних знань та вмінь програмування на них. Якщо педагог вчитиме учнів програмувати на мові, яку сам не розуміє, здобувачі освіти не отримають відповідного рівня знань і навичок. Але за умови наявності відповідних навичок програмування на обох мовах, враховуючи підґрунтя, закладене у початковій школі, доцільно обрати більш сучасну та оновлювану мову програмування Python для вивчення учнями в межах шкільної програми.

Висновки. Отже, вивчення різних мов програмування у загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням інформатики дає учням ґрунтовні знання та навички, необхідні для успішного розвитку у сфері інформаційних технологій. Програмування, незалежно від мови, сприяє розвитку логічного мислення, алгоритмічного підходу до вирішення задач та аналітичних здібностей, які є ключовими для успіху в багатьох сферах життя.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти, Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
2. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1 - 2 клас (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.1-2.Savchenko.pdf>
3. Інформатика 5–9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx>
4. Державний стандарт початкової освіти, Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF>

THE RELEVANCE OF CHOOSING PROGRAMMING LANGUAGES FOR STUDY IN SCHOOLS WITH AN ADVANCED STUDY OF COMPUTER SCIENCE

Vlasova L., Mihailutsa O.

Abstract. The article is devoted to highlighting the problem of the appropriate choice of programming language for study in general educational institutions with in-depth study of computer science. The main programming languages Pascal and Python are analyzed.

Keywords: programming languages; computer science.